

LXXIII

**NUEVO ROMANCE, EN QUE SE DECLARA LA DESEN-
vuelta y mala vida de una doncella del reino de Sevilla, que
por sus maldades permitió Dios se trasformase en mula, y
los demonios la llevasen á que la herrase un herrador,
con lo demas que verá el curioso lector.**

**¡Ay de mí! cielos ¿qué es esto?
confuso estoy y admirado,
yo estoy temblando de miedo,
yo estoy absorto y pasmado.
A mí me tiemblan las carnes,
yo estoy atemorizado,
las potencias y sentidos
parece tengo embargados,
solo de considerar
estos horrorosos casos.
Mujeres escandalosas
pecadores obstinados,
temblemos, porque de Dios
podrémos ser castigados,
por nuestras enormes culpas
y muchos graves pecados;
porque con muchos ejemplos
ya Dios nos tiene avisados,
pues un dia estamos buenos,
y al otro dia enterrados,
y en el tribunal de Dios
habemos de ser juzgados,
y para siempre á la gloria,
ó al infierno condenados.**

**¿Cómo no temblamos de esto,
ó católicos cristianos?
Y con grande confusion,
terror, asombro y espanto,
pido á mi dueño Jesus
su auxilio soberano,
y á su santísima Madre
su patrocinio y amparo:
á todos los circunstantes
la atencion es lo que encargo.
En una famosa villa,
la cual le llaman los Llanos,
en esta tal residia,
segun noticia me han dado,
un mercader poderoso,
ricamente acomodado,
que pasaba su caudal
de ochocientos mil ducados:
con una noble matrona,
este tal era casado,
tuvieron pues una hija
que el cielo les ha dado,
mas hermosa que una rosa
y que un clavel encarnado.**

bastante desdicha tuvo,
pues se ve experimentado,
que las rosas y claveles
siempre mueren desgraciados :
mas valiera que su padre
nunca la hubiera engendrado,
ni su madre la pariera
para fin tan desgraciado.
Criáronla con amor,
con conveniencia y regalo :
en todo cuanto quería,
en todo gusto le han dado.
¡ O padres que teneis hijos,
mirad que es muy grande cargo ;
mirad como los criais,
que bien veis los desengaños !
En fin, criaron su hija
de la suerte que he notado :
era soberbia y altiva,
y de un natural malvado,
que siempre estaba riñendo
con criadas y criados :
tenia un modo de hablar
en todo desvergonzado,
que este vicio en las mujeres
está muy adelantado :
cuando llegó esta doncella
á contar veinte y dos años,
por disposicion divina
huérfana se hubo quedado,
muriendo su padre y madre ;
Dios les dé eterno descanso.
A su hija por heredera
de su hacienda han dejado ;
cuidaban de su caudal
un mayordomo ó criado ;
y viéndose de esta suerte
con conveniencia y regalo,
con muchísimos doblones
que sus padres le han dejado,
con poco temor de Dios
se ha vestido y adornado,
como dicen á la moda,
de terciopelo y brocado :

era amiga de visitas,
de músicas y saraos :
no se acordaba de misa,
ni de rezar el rosario,
ni de dar una limosna
á un pobre necesitado,
ni de mirar por su alma,
ni confesar sus pecados,
y al vicio de la lascivia
torpemente se ha entregado.
Era el tropiezo de todos
los mancebos alentados ;
con todos los de su gusto
ella se hubo amancebado :
parece que en algun modo
los tenia hechizados
de tal suerte, que se hallaba
el pueblo escandalizado.
Por ella se cometian
muchos y enormes pecados :
atencion, porque ahora entran
los lances mas apretados,
que con lágrimas de sangre
debían de ser llorados.
En la referida villa,
segun me han expresado,
habia un buen religioso
en grande opinion de santo :
estando á la hora de tercia
en su celda retirado,
¡ oh qué asombroso prodigio !
¡ oh qué admiracion y pasmo !
se le apareció allí Cristo
en todo muy lastimado,
vestido de Nazareno,
y con una cruz cargado,
unos cordeles al cuello,
y de espinas coronado.
El santo de verle así
quedó confuso y turbado,
hechos sus ojos dos fuentes,
de rodillas se ha postrado,
diciendo : Jesus inmenso,
redentor de lo criado,

cargádme esa cruz á mí, y
Vos quedaréis descansado:
¿cuándo merecí, Señor,
un favor tan soberano,
siendo yo un gran pecador,
un pobre y un vil gusano?
Le respondió Jesucristo
con sus santísimos labios:
Padecí un mar de pasión
por todo el linaje humano,
y los mortales me tienen
otra vez crucificado.
Esa torpe mujercilla,
que tanto ha escandalizado,
me tiene tan ofendido
y en todo muy lastimado;
vé, y dile de parte mia,
que tengo determinado,
que si no muda de vida
todos sus vicios dejando;
que si no hace penitencia
de sus culpas y pecados,
que presto verá sobre ella
el castigo experimentado;
y diciendo estas razones,
que aquí se van declarando,
Cristo desapareció,
y á los cielos fué volando.
Tomó el santo religioso
un Crucifijo en sus manos;
fué en casa de la mujer,
llegó á su puerta, y llamando,
al punto le respondieron
el mayordomo y criados,
y viéndole con el Cristo,
se quedaron admirados.
¿Qué se ofrece, padre mio,
viene á convertir paganos?
El santo les respondió
con un celo muy cristiano:
¿Dónde está el ama de casa?
que yo la vengo buscando,
á darle el último aviso,
pues Dios me lo tiene mandado.

A este tiempo la señora
iba escalera bajando:
el santo de que la vido
el Cristo le hubo mostrado,
con ardentísimo celo
de aquesta suerte le ha hablado:
¡O pública pecadora!
mira como tus pecados
á este divino Señor
le tienen crucificado.
Con malos ejemplos tienes
el pueblo escandalizado:
de parte de Dios te aviso,
salgas de tan mal estado,
que si no haces penitencia
te será el castigo dado;
mira que aunque pecador,
mi Dios me lo ha revelado.
Aquella mala mujer
tenia el corazón dañado,
tan indigno, tan perverso,
tan horrible y obstinado,
pues en vez de arrepentirse,
del buen padre se ha burlado.
Parece, padre, que viene
á predicar luteranos;
ahora viene con el Cristo,
parece un profeta falso;
vaya no le mande dar
mas de cinco cientos palos:
el santo que ha oído esto,
se salió desconsolado.
Aquel dia la señora
tuvo convite y sarao,
y á las doce de la noche,
despues que se hubo acostado,
vinieron cuatro demonios,
de la cama la sacaron,
y por castigo el Señor
en mula la ha trasformado,
y en casa del herrador
llegaron cuatro embozados,
diciendo que aquella mula
la herrase de piés y manos.

El herrador muy de presto
en breve lo ha ejecutado;
le puso cuatro herraduras
conforme ha sido mandado;
y le dieron una joya,
y le dicen: Señor Fulano,
vaya en casa la señora
que á noche tuvo el sarao,
diga que por señas de esta
que le paguen su trabajo;
y diciendo esto, se fueron
la mula y los embozados.
Al instante el herrador
se fué con todo cuidado
en casa de la señora
con la joya; dió el recado
que por ella le pagasen
una mula que habia herrado;
que los que fueron por ella
esta joya le habian dado.
Respondieron: bien está;
subirémos el recado,
que yo discurro que el ama
ella no se habrá acostado.
Subieron á donde estaba;
pero muerta la han hallado
mas horrible que un demonio,
herrada de piés y manos,
y se quedaron del susto
todos atemorizados.
Noticia de este suceso
al señor cura le han dado,
que se quedó haciendo cruces
viendo tan horrible caso,
y en el patio de la iglesia
de secreto la enterraron;
pero la tierra sagrada
á un cadáver tan malvado
no lo quiso consentir,
fuera de sí lo ha arrojado
á vista de todo el pueblo
que todo quedó asombrado.
Viendo caso tan tremendo
dan cuenta al señor Vicario,

y manda que luego al punto
se lo llevasen al campo,
dejándolo sepultado.
La sacaron arrastrando,
y le dieron sepultura
conforme ha sido mandado.
Aquí otro caso tremendo;
á aquel cuerpo condenado
no lo consintió la tierra,
ni en la iglesia ni en el campo;
este horroroso castigo
aun no está finalizado.
Se levantó una tormenta,
un huracan, un nublado,
que las nubes despedian
relámpagos, truenos y rayos;
la tierra se estremeció,
y á aquel cuerpo condenado
tomaron muchos demonios,
que de allí lo arrebataron;
lo llevaron al infierno,
donde será atormentado:
esto es lo que ha sucedido
en la villa de los Llanos.
Mujeres escandalosas,
¿qué os parece de estos casos?
Bien veis aquella infeliz,
como Dios la ha castigado,
porque de su misericordia
los avisos ha despreciado.
Así mirad lo que haceis;
dejad los trajes profanos,
aborreced todo vicio,
confesad vuestros pecados;
temed, temed el castigo,
como aquí se ha ponderado,
porque si así no lo haceis,
mirad que yo os desengaño;
bien podréis temblar tambien
que no os suceda otro tanto.
Escarmentad; pecadores,
mujeres, vivid alerta,
que quien anda en malos pasos,
este es el fin que le espera.